

МУРОТОВ Журабек Сафарович

Хусусий-ҳуқуқий фанлар

кафедраси катта ўқитувчиси

E-mail: jmsafarovich@gmail.com

КОРПОРАТИВ ФАОЛИЯТЛАРДА ФИРМА НОМЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада корпоратив фаолиятларда фирма номларидан фойдаланишнинг ўзига хос жihatлари, фирма номлари ҳамда сўзли товар белгиларини рўйхатдан ўтказишдаги муаммолар. “Адаштириб юбориш даражасида ўхшаш” тушунчасига таъриф берилган. Шунингдек, юридик шахсларнинг фирма номлари айнан бир хил ёки адаштириб юбориш даражасида ўхшашлигини қандай қилиб тўғри аниқлаш мумкин деган саволларга жавоб берилган.

Калит сўзлар: фирма номи, айнан ўхшашлик, адаштириб юбориш даражасида бир хил, сўзли товар белгиси

Барчамизга маълумки Ўзбекистонда мустақиллик йилларида хусусий мулкдорларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини таъминлаётган мустаҳкам қонунчилик базаси яратилди ҳамда республикамизда тадбиркорлик фаолияти жадал ривожланыпти.

Айтиш жоизки, тадбиркорлик соҳасида мижозларни жалб қилиш мақсадида бугунги кунда катта моливий харажатлар талаб қилувчи турли реклама лойиҳалари амалга оширилмоқда қолаверса, товарлар, ишлар ва хизматларнинг сифат даражасини оширишга қаратилган курашлар жадал тус олмоқда.

Шу нуқтаи назардан, барқарор, даромадли ва ривожланаётган бизнесга эга бўлишни истаган ҳар бир тадбиркор учун рақобатчилар ичида фарқланиб туриш муҳим аҳамият касб этади.

Бир юридик шахсни бошқасидан фарқловчи инструментлардан бири жумладан фирма номларидир.

Ўзбекистон Республикасида ҳар йили жуда кўп янги ташкилотлар рўйхатга олинади. Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва ҳисобга қўйишнинг автоматлаштирилган тизимида қайд этилган статистик маълумотларга кўра бугунги кунга қадар шахсан Давлат хизматлари марказига борган ҳолда рўйхатдан ўтган юридик шахслар сони **342 634 та**, онлайн режимда рўйхатдан ўтган юридик шахслар сони эса **58986 тани** ташкил этиб⁴⁵, истеъмолчиларнинг эътиборини амалда мавжуд бўлмаган фирма номларидан фойдаланиш ёрдамида жалб қилиняпти.

Юридик шахсларни индивидуаллаштириш воситаларига оид асосий қоидалар Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 65-боби 1 параграфида белгиланган.

Амалиётда кескин мунозарали масалалардан бири бу ўхшаш ва бир бирига яқин фирма номлари бўйича фирма номлари эгалари ўртасидаги юзага келаётган низолардир. Масалан қандалотчилик фаолияти билан шуғулланувчи бир фирма номи "CHAMPION" деб аталса, бошқа юридик шахс "СHEMPIOIL" деган фирма номига эга бўлиб, бир хил фаолият билан шуғулланади.

Амалда “Адаштириб юбориш даражасида бир хил” тушунчасини тўғри талқин қилишда муаммолар мавжуд. Шу билан бирга, юридик шахсларнинг фирма номлари айнан бир хил ёки адаштириб юбориш даражасида ўхшашлигини қандай қилиб тўғри аниқлаш мумкин деган савол туғилади?

Бундай турдаги низолар судларда жуда кенг тарқалган. Шу билан бирга "Адаштириб юбориш даражасида ўхшаш" тушунчаси асосан товар белгилари ва юридик шахс номини ҳуқуқий ҳимоя қилишда кенг қўлланилади. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексида ва қонуности ҳужжатларида мазкур тушунчага аниқ таъриф берилмаган.

Шундай бўлсада ушбу тушунчага қуйидагича таъриф бериш мумкин: Адаштириб юбориш даражасида ўхшаш деганда биз фирма номларини алоҳида фарқларига қарамасдан уларни ўзаро ассоциация қилиш тушунилади. Мазкур масалада бир қатор суд амалиётлари бор улардан айримлари ҳақида фикр юритсак.

2015 йил 9 декабрда “SCTLubricants” МЧЖ даъво ариза билан судга Интеллектуал мулк агентлиги Апелляция кенгашининг 2014 йил 5 июндаги “СHEMPIOIL” товар белгисини рўйхатдан ўтказишни рад этиш тўғрисида чиқирган қарорини ҳақиқий эмас деб топишни сўраб мурожаат қилган.

⁴⁵ Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва ҳисобга қўйишнинг автоматлаштирилган тизими - [www: fo.birdarcha.uz](http://www.fo.birdarcha.uz).

Мазкур масала бўйича суд даъвогарни даъво талабини каноатлантормади. Бунга сабаб шуки даъвогар “СHEMPIOIL” деб аталувчи товар белгисини рўйхатдан ўтказишни сўраб рўйхатдан ўтказувчи органга мурожаат қилган. Давлат экспертизаси натижасида рўйхатдан ўтказишда рад этилган чунки муқаддам “СHAMPION” сўзли товар белгиси рўйхатдан ўтказилган⁴⁶.

Юқоридагилардан кўришиб турибдики, товар белгисини рўйхатдан ўтказишда бу жиҳатларга этибор қаратиляпти бироқ фирма номларини рўйхатдан ўтказишда бундай ҳолатда фирма номи рўйхатдан ўтказилади. Бу эса келгусида тадбиркорлар ўртасида низолар вужудга келишига асос бўлиши мумкин.

Шу билан бирга амалда фирма номи сифатида рўйхатдан ўтказилса худди шу ном товар белгиси сифатида ҳам рўйхатдан ўтказилиши мумкин. Бунда рўйхатдан ўтказувчи органлар турли бўлиб, товар белгисини Адлия вазирлиги давлат рўйхатидан ўтказса, фирма номини эса, Давлат хизматлари маркази амалга оширади. Бундай ҳолатда аксарият тадбиркорлар бир хил номни товар белгиси сифатида рўйхатдан ўтказса, бошқа тадбиркорлар шу номни фирма номи сифатида рўйхатдан ўтказиши оқибатида эса ушбу икки тадбиркор ўртасида низо келиб чиқади сабаби, бу икки тизим яъни юридик шахсларни рўйхатдан ўтказиш амалга оширувчи автоматлаштирилган тизим ва товар белгиларини рўйхатдан ўтказувчи тизим интеграция қилинмаган.

Шундай қилиб, хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки суд амалиётини кўриб чиқаётганда, "айнан бир хил" тушунчасини тўғри талқин қилишда суд амалиёти турли эканлиги бу эса ўз навбатида ҳуқуқий доктринага зид эканлиги далолат беради. Бундан ташқари фирма номларини рўйхатдан ўтказишда фақатгина айнан ўхшашликка эътибор берилади яъни тизим айнан бир хил ном бўлса, ушбу номни қабул қилмайди лекин адаштириб юбориш даражасида бир хиллигига эътибор қаратилмаган. Бу эса келгусида тадбиркорлар ўртасида низо юзага келишига сабаб бўлиши мумкин.

⁴⁶ "Вестник Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан", 2016 г., N 5